

PAUL KLEE UND DIE ROMANTIK. ÜBER DEN TRANSZENDENTALISMUS IN DER MODERNEN MALEREI

RUDOLF ALTRICHTER

SUMMARY

Klees Anknüpfung an die romantische Poetik ist gut dokumentiert.¹ Weniger bekannt ist, dass nicht nur diese Poetik, sondern auch Klees eigene Arbeiten im Transzendentalismus Kants eine erkenntnistheoretische Grundlage hatten, die man den oft esoterisch anmutenden Motiven von Klees Werken auf den ersten Blick vielleicht nicht ansieht. Das bedeutet nicht, dass Klee direkt einen »kantischen Ansatz« verfochten hätte, aber ein inhaltlicher Zusammenhang besteht sowohl indirekt als auch in der Konsequenz. Die Frühromantiker operierten auf der von Kant in der Einbildung und im Denken verankerten Er-

kenntnisgrundlage, wollten jedoch die symbolische Entleerung der Welt, welche der wissenschaftliche Rationalismus der Neuzeit bis hin zu Kant hinterlassen hatte, rückgängig machen und durch eine schöpferische, die Phantasie durch Reflexion vorantreibende »Darstellung des Unendlichen« die inhaltliche und die metaphysische Dimension der Erfahrung wiedergewinnen. Klee wird versuchen, dieses Motiv gnostisch zuzuspitzen. Das Resultat ist nicht nur eine Neuinterpretation der romantischen »Phantasiereligion«, sondern deren Transformation zu einer *modernen Dämonologie*.

1 IMMANUEL KANTS ANALYSE DES IRRATIONALISMUS ALS VORSPIEL ZUR »KRITIK DER REINEN VERNUNFT«

Was Kant in der Summe gegen die »Geisterseherei« Emanuel Swedenborgs einzuwenden hatte,² ist in aller Kürze dies: Unser Geist ist kein »Geist«, er bewegt sich nicht irgendwohin; bewegt wird allenfalls der menschliche Körper, dessen leitendes Organ er ist.³ An den Dingen ist er allenfalls insofern, als er an ihnen Bedeutungen festhält. Soweit der Geist als »Seele« gedacht werden kann, handelt es sich um eine Verbindung der Tätigkeit des Denkens mit dem Körper, daher die »Intelligenzen« auch nicht ausserhalb des Körpers existieren können, dem sie angehören.⁴ Der Glaube an »Geister« rührt Kant zufolge daher, dass man an Phänomene

glaubt, die man nicht »begriffen«⁵ hat, und »hypochondrische Dünste, Ammenmärchen und Klosterwunder« (von denen die englischen Schauerromane handeln) zu einem Jenseits im Diesseits sich herbei phantasiert – sogar ohne, wie die römische [römisch-katholische] Kirche, »die Krone« und die dazu gehörigen »rechtlichen Schlüssel zur anderen Welt« zu besitzen; denn: »Das Schattenreich ist das Reich der Phantasten«. Mit dieser Feststellung leitet Kant seine Analyse der »Träume eines Geistersehers« kurz ein.⁶

Kant zufolge lässt sich die Materie physikalisch verstehen;⁷ was darüber hinaus organisches Leben ist und intelligent, erklärt sich hingegen durch seine Selbsttätigkeit⁸ und Fähigkeit zur Kommunikation. Kant geht zwar sogar schon so weit, anzunehmen, dass es dereinst möglich wäre, das unbewusste Zusammenwirken

der denkenden Wesen zu erklären⁹; aber physisch haben die menschlichen Geister eben keine einer mechanischen und organischen Wirkung vergleichbare Realität; diese können allenfalls aufeinander wirken dadurch, dass sie sich von dem, was Menschen tun oder denken, ein *Bild* machen¹⁰ und ihre Vorstellungen mitteilen (auch für ein Handeln). Der Glaube an die Existenz und das Wirken von in der physikalischen Welt verborgenen »Geistern«, die ihre Körper verlassen haben (es mögen Dämonen, Engel oder Gespenster sein [Anm. von mir]), könne demnach lediglich das Produkt einer täuschenden Einbildung, einer Störung des Gemüts oder Geisteskrankheit sein.¹¹ Die Basis solcher »Hirngespinnste« erkennt Kant in einer *fanatischen Anschauung*¹², welche Vorstellungen in einer Spiegelung des Auges¹³ raumzeitlich fixiert oder verschiebt.

Freud wird später ganz ähnlich die Operationen des Träumens als »Verschieben und Verdichten« beschreiben;¹⁴ die esoterische Psychologie einer auf das »Sehen« fokussierten Wahrnehmung ist nach Kant die eines »wachenden Träumers«¹⁵, indessen hierbei das »Sehen« die Logik des Traums in die natürliche Realität übersetzt. Was das okkulte »Sehen« plausibel erscheinen lässt, hat dabei weniger mit geschärfter Wahrnehmung oder höheren geistigen Gaben des »Sehers« zu tun als damit, wie er all das, was er zu »sehen« vermeint, metaphysisch interpretiert. So projiziert man moralische Gefühle in die Natur, in der man Sympathien erkennen will,¹⁶ was gern auch (pseudo-)naturwissenschaftlich mit einer *Anziehung*¹⁷ der Dinge erklärt wird. Was dann die »Intelligenzen« anbelangt, die man hinter diesen Phänomenen vermutet, so äussern diese sich deshalb, weil man glaubt, dass alles in der Welt im Sinne einer »natürlichen Ordnung«¹⁸ sich richten würde und die Geister sich nach ihrem »Ableben« darin bemerkbar mach-

ten, um Dinge zurechtzurücken. Die Idee eines solchen »Ordo« ist im Denken von Jakob Böhme bis Rudolf Steiner eine Konstante.¹⁹

Die Geister, welche der »Seher« zum Vorschein bringt, sind folglich dieser Unterstellung zufolge *Kräfte*, die »hinter« der diesseitigen Welt auf die Materie einwirken und denjenigen, der diese als *Zeichen* zu deuten weiss, inspirieren.²⁰ Im Grunde handelt es sich dabei also um eine Parallelwelt, die derjenige wahrnimmt, der empfindsam genug ist, um unscheinbare natürliche Bewegungen als Hinweise auf sie zu deuten. Diese Welt ist ähnlich beschaffen wie die natürliche: besteht aus »Häusern, Gärten, Wäldern«, bildet jedoch unsichtbare Verhältnisse aus, in denen die schemenartig sich regenden Bewohner Raum und Zeit überspringen. Der »Seher« muss, um in diese phantastische Dimension eindringen zu können, entweder sein Gemüt aus der ihn materiell umgebenden Welt entrücken lassen oder sich spontan in sie hineinversetzen, es sei denn, dass er durch einen plötzlichen Trancezustand in jene andere Welt versetzt wird.²¹ Er wird somit durch die »Geisterwelt« gleichsam *wie* physikalisch angezogen: knüpft zu ihnen Kontakt und wird durch sie kontaktiert in einem. Was Kant als eingebilddete Psychologie beschreibt, bildet eine eigene »Phänomenologie« aus.

Diese esoterischen Phänomene erklären sich Kant zufolge also durch Analogiebildung.²² Die Verwechslung von Zeichen mit Ursachen in symbolischer Verdoppelung²³ der Erfahrung lässt wahre und gute Zwecke erkennen²⁴, für deren Vorkommen es keinen anderen Beweis gibt als die Autorität dessen, der sie kommuniziert.²⁵ Kant geht, um dies nachzuweisen, methodisch ähnlich wie später Freud in seinen Thesen zum Okkultismus in der »Neuen Folge der Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse« vor.²⁶ Was konkret die Gesichte und zu ahnen-

den Regungen anbelangt, deren willkürliche oder mehr oder weniger spontane Verlautbarungen der »Seher« aufmerksam notiert bzw. offenbart,²⁷ so handelt es sich entweder um »Botschaften« abwesender oder verstorbener Personen, die sich diesem durch »Visionen« mitteilen in einer Vorwegnahme der Erwartung noch lebender Personen; oder es kann auch eine »Vorsehung« von Ereignissen sein, von denen man befürchtet hat, dass sie eintreffen. Meistens geht es um vielleicht nahe liegende, aber vergessene alltägliche Handlungen und Zwecke, die durch »Hellsehen« aufgedeckt werden. Kants Ansicht weiterdenkend, könnte man sagen, dass es sich dabei um Formen des Wunsches bzw. von Verdrängungen handelt.

Kants Kritik am Okkultismus und seine »Antikabbala«²⁸ lautet, dass dieser – handelte es sich nicht um eine illiterale (humorlose) Dichtung – an die daherfabulierten phantastischen Begebenheiten im Fortsetzungsroman des »Rasenden Roland« von Ariost²⁹ erinnere. Das Resultat ist die *Scheinwelt* eines metaphysischen Wirkens, die sich durch verzerrte Realitäten kundtut und das Ergebnis von falschen Begriffen und einer durch obsessive Bilder hervorgerufenen Sinneswahrnehmung ist. (Der seriell erzeugten phantastischen Motivik des Romans entsprechen beim Geisterseher Swedenborg eine sich durch reale Schemen vorgestellte verselbständigende Einbildung.) Auf diese Weise wird – um es in den Worten von Theodor W. Adorno zu sagen – wie in der Astrologie³⁰ das Naheliegende durch Fernstliegendes erklärt, was nur plausibel erscheint, weil von Wirkungen auf Ursachen geschlossen und ein kausaler Zusammenhang unterstellt wird, wo bestenfalls eine gewöhnliche Folge von Ereignissen zu konstatieren wäre.³¹ Eine ereignisarme banale Wirklichkeit erklärt sich so durch vermeintlich »Übernatürliches«.³²

2 ESOTERISCHE MOTIVIK IM WERK VON PAUL KLEE UND DER KÜNSTLERISCHE ZWECK IHRER DARSTELLUNG

Nun finden sich in Paul Klees Malerei nicht nur viele der von Kant herausgestellten parapsychologischen Phänomene und metaphysische Unterstellungen, welche dieser in Gestalt Emanuel Swedenborgs, dessen Schriften und Wirken, mit dem Aberglauben seiner aufgeklärten Epoche identifizierte³³, sondern nebst einer »Phänomenologie« dieser Thematik, die das, was Kant beschrieben hatte, in anschauliche Koordinaten bringt, auch eine umfangreiche regelrechte Dämonologie, die verschiedene Gattungen und Arten von »Geistern« enthält, spricht: Dämonen, Engel und Gespenster (**ABB. 1–3**), sowie die Gegenden, die sie bevölkern. Das für Klee Typische hieran sind allerdings nicht allein diese inhaltlichen Entsprechungen (denn ein Interesse für animistische und verwandte Motive lässt sich quer durch die moderne Malerei bei anderen Kunstschaffenden ebenso gut finden), sondern vielmehr die rationalen Synthesen dieser Motive aus sinnlichen Daten, die durch expliziten Hinweis auf die transzendente Philosophie und Sichtweise Kants bereits Paul Cézanne in seinem ersten Gespräch mit Gasquet als für die moderne Malerei und Kunst fundamentale Einstellung angesprochen hatte.³⁴

Die Parallelen im Ansatz sind hierbei vor allem konzeptionell aufschlussreich, wohingegen Paul Klee mit künstlerischen Mitteln erzeugt, was Kant umgekehrt als Produkt der »Geisterseherei« analysiert hatte, womit er dessen Rationalismus *ad absurdum* führt. Nebst den »Geistern« selbst, die als Schemen auf eine Welt hinter der Welt verweisen, in der auch ähnlich dargestellte Tote zuhause sind (**ABB. 4**), wird zum Beispiel das Verhältnis von Leben und Tod durch die Natur vermittelnde

Abb. 1
 Paul Klee, *Erscheinung Emils des Vierzehnten*, 1922, 2,
 Ölfarbe auf Papier auf Karton, 38,3 x 51 cm,
 Privatbesitz
 Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 3
 Paul Klee, *Materialisierte Gespenster*, 1923, 24,
 Feder, Pinsel und Aquarell auf Papier auf
 Karton, 37 x 25,2 cm, Privatbesitz
 Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 2
 Paul Klee, *Engel, noch weiblich*, 1939, 1016,
 Kreide auf Kleistergrundierung auf Papier
 auf Karton, 41,7 x 29,4 cm, Zentrum Paul
 Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 4
 Paul Klee, *Der Gott des nördlichen Waldes*, 1922, 32,
 Ölfarbe und Feder auf Leinwand auf Karton, 53,5 x
 41,4 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Symbole dargestellt (ABB. 5). Gegenwärtig erfahrene Erinnerungen mutieren traumhaft zu schemenhaften Gegenständen oder stellen angedeutete psychische Ereignisse dar (ABB. 6). Menschen und ihre Accessoires wirken durch Sympathie aufeinander kraft der verweisenden Formen, die sie an den Tag legen, was durch Bewegungen (Vektoren) verdeutlicht wird (ABB. 7). Vereinzelte gezeichnete oder gekritzeltelte Motive verteilen sich symbolisch im Raum, als würden sie in einer geistigen Beziehung aufeinander wirken (ABB. 8). Auf diese Weise werden Dinge vordergründig und hintergründig durch Verhältnisse dargestellt, die weniger in den Bereich der Empirie als der Ahnung gehören.³⁵

Klees Motivik ergibt sich weniger aus der Entwicklung einer speziellen okkulten Symbolik als aus Darstellungen, die manchmal schattenhafte menschliche oder tierische Ausgeburten der Phantasie aus konstruierten Landschaften heraus treten lassen und so dem Bildganzen eine geheimnisvolle Bedeutung verschaffen. Es soll sich durch die Schichten und Zeichen hindurch, welche die »Konstruktion« ausmachen, ein *Antlitz* zeigen, das den künstlerisch geschaffenen Zusammenhang repräsentiert. Es ist also nicht etwa so, dass sich in Klees Bildern ein ausserhalb des künstlerischen Schaffens sich artikulierendes Geheimnis oder nicht aufzulösender Sinn zu deuten anböte wie bei einem Orakel, und die »Offenbarung« betrifft auch nicht die Kundgebung einer verdeckten Realität. Schon gar nicht spiegelt sie »Wunder« der Art, wie es die christliche Religion kennt. Die Kunst soll nicht nachahmen, sondern ihre eigene Wahrheit darstellen, die darin besteht, ein Bild durch Zeichen zu einem eigenen Raum zu formen,³⁶ so dass ein veritables Rätsel entsteht, welches entziffert wird, wenn sich der selbstbezügliche formale Akt der Gestaltung eines Materials in der Rezeption erneuert.

Das und nichts anderes bezweckt die »Konstruktion des Geheimnisses«³⁷: sie »offenbart« ein Kunst-Erlebnis. Was dann die »Offenbarungen« im Einzelnen anbelangt, bei denen »Geister« den Sinn des Dargestellten *manifestieren*, so zeigt sich diese Manifestation zunächst darin, dass es sich bei dem Gestalteten um ein zu Zeichen geformtes Bildwerk handelt, welches – gemessen an den nicht abbildenden oder allenfalls an Abbilder erinnernden Motiven – aus einem Zerfall von Bildern resultierte. Das künstlerische »Offenbarungsgeschehen« findet indes innerhalb des als Bild-Raum zu erschliessenden Bildes statt. Dazu gehört, dass das »Geistige« sich zwar materiell aussprechen muss, dieser Ausdruck jedoch zugleich einen Eindruck bewirken soll, bei dem nicht nur die Sinne evoziert werden, sondern der auch den Intellekt anregt und somit das, was unser Gehirn dabei tut, wie in einem Gegenüber erkennt. Dieses ist vom Künstler mehr oder weniger bewusst als »Gesicht« – kein Porträt – geformt und muss daher von Betrachtenden *erkannt* werden, wobei die vom Künstler geschaffene Bedeutung des Bildwerks durch Rezeption erweitert werden kann.

EXKURS: DER AUFGEKLÄRTE TREND ZUM OKKULTEN UND DIE DIFFERENZ VON ABERGLAUBE UND RELIGION

Die Hinwendung zu Astrologie und Wahrsagerei als geselligem Zeitvertreib, die Veranstaltung von Séancen, Tischrücken und Kartenleserei, sowie das Heilen durch Handauflegen oder Hypnose (Mesmerismus) und allerlei Naturheilhokuspokus – wie überhaupt seit der Renaissance der Glaube an geheimnisvolle Naturkräfte und die auf Paracelsus zurückgehende romantische Medizin, die spätere Homöopathie – nahmen im Zeitalter der Aufklärung nahezu epidemische

Abb. 5
Paul Klee, *Im Zeichen der Schnecke*, 1921, 27,
Ölpause und Aquarell auf Papier auf Karton,
38,8 x 27,4 cm, Standort unbekannt
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 7
Paul Klee, *Mystische Miniature*, 1922, 156,
Aquarell, Feder und Bleistift auf Papier auf Karton,
16,2 x 17,8 cm, Museum Sammlung Rosengart, Luzern
© Museum Sammlung Rosengart, Luzern

Abb. 6
Paul Klee, *Bedrohung und Flucht*, 1927, 252,
Feder und Aquarell auf Papier auf Karton, 48 x
31 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 8
Paul Klee, *seltsames Theater*, 1929, 316,
Feder und Aquarell auf Papier auf Karton,
31,7 x 26,7 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Ausmasse an.³⁸ Die Praktiken waren teils inspiriert von den sich in der frühen Neuzeit entwickelnden Naturwissenschaften oder hatten Wurzeln in der von den Arabern überlieferten Alchimie³⁹ und in den schon in der Spätantike um sich greifenden Weisheitslehren⁴⁰, die in der Renaissance von den Philologen entdeckt wurden. Sie waren auf Jahrmärkten präsent und bildeten seit dem späteren Mittelalter – wie übrigens auch der Glaube an Hexen und Zauberer –⁴¹ einen selbstverständlichen Teil der Volkskultur. Es ist daher nicht übertrieben zu sagen, dass der Aberglaube die gemeine irrationale Kehrseite des wissenschaftlichen Rationalismus bildete, der spätestens anfangs des 17. Jahrhunderts in Europa um sich griff.

Vom gewöhnlichen Aberglauben unterscheidet sich Religion im europäischen Kulturzusammenhang dadurch, dass jener an »Übernatürliches« glaubt, während diese Mass nimmt am gewöhnlichen Leben und darin das Aussergewöhnliche festhält. Die »Mysterien« galten den Griechen, die sich in sie einweihen liessen, als unergründlich, aber ihr Geheimnis fand in der natürlichen Erscheinungswelt einen konkreten Anlass und hatte dort ihre Offenbarung. Dasselbe galt für die »Wunder« der mittelalterlichen Legenden, wenn auch mit dem entscheidenden Unterschied, dass man für die geheimnisvollen Wirkungen in der Natur einen in der göttlichen Liebe verankerten Grund angeben konnte.⁴² Als »Offenbarung« eines solchen liess man nur gelten, was durch den religiösen Glauben bezeugt und durch Lehrsätze (Dogmen) festgehalten werden konnte. Wenigstens war das so bis zur Reformation, die das Christentum verbürgerlichte und den Glauben weitgehend zur Privatsache erklärte, was nicht nur eine Rationalisierung der Glaubensinhalte bewirkte, sondern auch der Sektenbildung förderlich war. Im Mittelalter wird als Aberglaube (*superstitio*) verfolgt, was nach Auffas-

sung der Kleriker und Lehrer der Domschulen und Universitäten, an denen Recht oder Medizin und Theologie unterrichtet wurde, der Logik⁴³ widersprach oder sich mit dem biblischen Schöpfungsbericht nicht vertrug.⁴⁴

Der mittelalterliche Aberglaube lässt sich vom neuzeitlichen darin unterscheiden, dass er Überreste magischen Denkens der zum Christentum bekehrten germanischen und slawischen Völker⁴⁵ enthielt oder aus dem Orient stammende gnostische Lehren verkündete, in denen sich Manichäismus, radikales Endzeitdenken und antisemitisches Gedankengut mischten, was in manchen ländlichen Gegenden nördlich der Alpen in eine militante Opposition gegen die Amtskirche umschlug, die sich als moralische Verwalterin des Sündenstands verstand.⁴⁶ Dem gegenüber war der neuzeitliche Aberglaube eher ein Produkt des Humanismus, bedingt durch den Umstand, dass die Humanisten sich um die spätantiken literarischen Quellen der gnostischen Überlieferung und der aus jener Epoche stammenden – wissenschaftlich manchmal zweifelhaften, aber die Forschung auch inspirierenden – Naturlehren bemühten und vieles davon übersetzten, von der Alchimie und Naturheilmedizin bis hin zu jeder erdenklichen Art von Magie. Esoterische Tendenzen griffen in der Neuzeit auch über auf die Politik, wie Geheimbünde wie die Illuminaten⁴⁷ zeigen, und fanden eine Fortsetzung in der Moderne auch auf der rechten Seite des politischen Spektrums bei den Nazis sowie dann später im »New Age«.

3 DER WISSENSCHAFTLICHE RATIONALISMUS UND DIE »POETISCHE IDEOLOGIE« DER EUROPÄISCHEN NEUZEIT

Was nun den wissenschaftlichen Rationalismus der Neuzeit betrifft, so war er zu Beginn der frühen Neuzeit zwar scholastisch grundiert durch die aus dem

Mittelalter überkommenen Bildungsinstitutionen der Kirche (Kopernikus beispielsweise war Domherr) sowie neu das Jesuitenwesen, jedoch ansonsten ein eher privates Betätigungsfeld, was die Errungenschaften auf dem Feld der Mathematik betraf, deren Anwendung auf die Physik die moderne Naturwissenschaft ermöglichte.⁴⁸ Die »neue«, experimentelle Wissenschaft konnte sich zunächst vor allem in England durchsetzen, wo man selbst die eigenen Scholastiker nicht las, während man in Deutschland versuchte, sie – wenn auch nicht aus theologischen Gründen vielleicht, aber dem theologisch dominierten Betrieb geschuldet in diesem Bereich – mit scholastischen Begriffen zu harmonisieren. So hatte Kant versucht, geometrisches Erkennen und »Erfahrung« auf eine – verallgemeinerbare – rationale Basis zu stellen.

Als »rationalistisch« galt bis zu Kant – im Unterschied zum Empirismus Lockes, Humes und der »populären« Philosophie der Aufklärung – die im deutschen Sprachraum vorherrschende Philosophie von Leibniz und seiner Schule, die sich damit auf das geometrisch begründete Denken der Neuzeit bezog. Kant meinte, Rationalismus und Empirismus versöhnen zu sollen, was die im 17. Jahrhundert entstandenen Wissenschaften auf eine »Erfahrungserkenntnis« verpflichtete, die ihre Methoden ins Prinzipielle zu wenden versuchte und weder ihren mathematischen Grundlagen noch dem instrumentellen Zustandekommen ihrer Empirie gerecht wurde.⁴⁹ Hinzu kam, dass man im deutschen Idealismus »Geometer« wie Descartes oder Pascal, die sich als Schriftsteller einer philosophischen (metaphysischen) Terminologie bedienten oder sie zur Disposition stellten, nicht aus ihren Theorie-Voraussetzungen heraus verstand, sondern meinte, sie kognitiv wie aus einem Guss herleiten und »begrün-

den« zu können, um metaphysische Begriffe anzuwenden oder zu widerlegen.

Die terminologischen Schwierigkeiten der kantischen Erkenntnistheorie lassen sich besser verstehen und leichter durchschauen, wenn man – eingedenk ihres für Theologen verfassten akademischen Stils – weiss, dass Kant das okkulte Pseudowissen seiner Zeit als Negativfolie zum Herausarbeiten der eigenen »transzendentalen« Bewusstseinslehre benutzte. Doch was bedeutet *transzendental*? Im Wort selbst ist eine Überschreitung des (empirischen) Wissens angelegt, wie im Begriff der Transzendenz, nur dass sie nicht eine metaphysische Voraussetzung bezogen auf die physikalische Welt, sondern eine innerliche Meta-Instanz ausweisen soll; das sind die Erkenntnisermöglichenden Formen des Bewusstseins. Es gibt also so etwas wie eine kantische Formenlehre, in der es einerseits darum geht, dass die metaphysisch vorgestellten Objekte der Wahrnehmung sich prinzipiell heranbilden müssen durch reine Formen der Anschauung (Raum und Zeit).⁵⁰ Andererseits gibt es reine Formen des Verstandes im Urteilen.⁵¹ Hierbei ist es so, dass das Denken urteilend in die Vorstellung quasi hineingreift und sie einteilt (kategorisiert), vermittelt durch »Schemata«⁵²: die Formen der Einbildung.

Die im »Geisterseher« noch gemachte Unterscheidung von Raum und Zeit als objektiven Grössen einerseits und Bewusstseinsinhalten andererseits, die deshalb vor aller Erfahrung (apriorisch) Geltung für sich beanspruchen dürfen, weil sie diese strukturieren, formulierte bereits das transzendente Kriterium der Kritik der reinen Vernunft, wonach Geometrie und Erfahrung im Grunde Leistungen des Bewusstseins sind. Der letzte Schritt in diese Richtung wird dann darin bestehen, dass Kant die sinnliche Wahrnehmung in »Daten« auflöst und somit

das Bewusstsein quasi elementar und von Grund auf geformt wird; die materielle Natur fungiert bloss noch als unbestimmter Gegenstand des Erkennens, als »Ding an sich«⁵³. Was die immaterielle Dimension der Bedeutungen betrifft, so geht sie durchaus aus einer »wechselseitigen Verknüpfung und Gemeinschaft von Teilen auch ohne Vermittlung körperlicher Dinge«⁵⁴ hervor, aber nicht unabhängig von der Vorstellung.⁵⁵ Allerdings wird bei Kant nicht ganz klar, was Denken – als ein Akt verstanden – heisst,⁵⁶ und was genau die Einheit des Bewusstseins stiftet – abgesehen davon, dass »synthetische Urteile apriori«⁵⁷ möglich sind.

Es gibt bei Kant eine Einheit der Erfahrung und des Wissens als Erkenntnis, die das menschliche Bewusstsein bildet und mit wissenschaftlicher Empirie als Erkenntnis aus Erfahrung konform geht; dieses Konzept wird von einigen Kant-Exegeten bis heute verfochten.⁵⁸ Mit einem Wort: Kant unternimmt mit seiner Erkenntnistheorie den Versuch, die menschliche Alltagserfahrung in ihren sämtlichen Wiederholungen in ästhetischer und moralischer Hinsicht – ungeachtet aller psychologischen Abwege und inklusive aller durch subjektives Wahrnehmen falsch verallgemeinerte Anschauungen und metaphysische Scheinbegriffe – rational zu unterfüttern, um so jeder Esoterik den pseudo-rationalen Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Er macht dies fest am Erweis der Apriorität der Bewusstseinsformen,⁵⁹ die ein urteilendes Denken auf der Basis der von ihm beschriebenen Zusammensetzung der Erfahrungsbestandteile als Erkenntnis auszeichnet. Auf diesem jede Metaphysik der heterogenen Welt hinter sich lassenden transzendentalen Boden werden dann auch die Romantiker operieren; allerdings werden sie ebenfalls den blinden Fleck der kantischen Theorie erkennen.

Kants Erkenntnistheorie mag uns nützlich erscheinen, um bestehenden Sinn zu ermitteln (wie heute auf der Basis von numerischen Begriffen die KI), sie liefert uns jedoch keine Theorie der symbolischen Formen.⁶⁰ Der Mangel der kantischen Philosophie hat damit zu tun, dass sie die instrumentell *vermittelte* Dimension der Wissenschaften nicht wahrnimmt,⁶¹ dass sie die kulturell und moralisch sich manifestierende Dimension der Praxis ausblendet (soweit diese sich artikuliert und nicht nur ein individuelles Können und Müssen ausagiert)⁶², und dass sie das ganze Feld der finalen Bedeutungen übersieht, worin Wirklichkeit und Denken übereinstimmen als Erfahrungen einer Gegenwart⁶³, die als Ereignis festgehalten werden will und darin der Mensch sich als (transzendent) ergänzungsbedürftiges Wesen darstellt. Kants Verdienst war, dass er den wissenschaftlichen Rationalismus der Neuzeit erläuterte und die Alltagserfahrung psychologisch entzauberte. Sein Fehler bestand indessen darin, dass er meinte, »Theorie« und »Praxis« (prinzipiell) eingeführt zu können, und dass er die Differenz von Konstitution und Darstellung in der Natur nicht erkannte.

In einem Wort: Was Kant nicht sah in seiner Konzeption eines sich durch Geometrie und Erfahrung konstituierenden Bewusstseins, durch das hindurch die Natur sich darstellen muss, aber an sich formlos bleibt, war, dass die seit der Antike schwelende, im Mittelalter durch das Aufkommen der mechanischen Künste vorbereitete und in der frühen Neuzeit sich anbahnende geometrisch-technische Entleerung der Welt durch messbare und kontrollierte Erfahrungen nach einer sinnlichen Kompensation verlangte. Die Künstler machten sich daran, der Erfahrung ihre Transzendenz und ästhetischen Bezüge zurückzugeben. Noch war (im Barock) die Dichtung rheto-

risch begriffen; die Welt erschien geformt nach einem höheren Sinn, welcher dem diesseitigen Treiben widersprach und mit der Erscheinungswirklichkeit allenfalls »symbolisch« in Einklang zu bringen war. In dem Mass, wie die bildenden Künste sich von ihren »realwissenschaftlichen« Schwestern trennten und sich ausdifferenzierten⁶⁴ im Verein mit Musik und Literatur, wurde allerdings diese symbolische Tendenz selbst zum Problem einer sich gegenüber der unmittelbaren Erfahrung losgelösten Poetik.⁶⁵ Es genügte nun nicht mehr - wie die deutschen Romantiker erkannten - das ästhetische Manko der Wissenschaften rhetorisch auszugleichen, man musste den alles verbindenden schöpferischen (bzw. poetischen) Geist in der Erscheinungswirklichkeit als solcher aufdecken.⁶⁶

4 DIE ROMANTISCHE UMWIDMUNG DER GEISTIGEN REFLEXION ZUM SCHÖPFERISCHEN PRINZIP DER KUNST

Die schöpferische Neuerschliessung der Welt bewirkt die »Reflexion«, die mit Gefühl und Einbildung beginnt, sich des Verstandes bedient und die Selbstbestimmung des Subjekts begründet. Das Reflektieren bezweckt eine »Nachahmung der Natur« höchstens in Analogie zu ihr, ist aber sonst wesentlich erfindend. So ist sie nach Fichte ein Zurückbiegen einer Handlung in Bezug auf etwas, das sich einem Streben⁶⁷ als Widerstand anbietet, um dieses zu bestimmen und sich so zu erweitern, was sich durch ein Unterscheiden geltend macht. So gesehen weist »die« Reflexion eine jedes Bewusstsein strukturierende und bildende Tätigkeit aus, deren Resultate abstrahierbar sind,⁶⁸ wobei Fichte aus dieser »absoluten« Reflexion die logischen Gesetze (Identität, Widerspruch, Grund) herleitet - inklusive der Vermögen des Subjekts.⁶⁹ In kognitiver Hinsicht stellt sich das dann so dar, dass die per

se unendlich ausgreifende Bestrebung des tätigen Menschen sich durch »Reflexion« verschiedentlich formt, sich zunächst unbewusst ein »Nicht-Ich« entgegengesetzt⁷⁰ und an diesem sich mit Verstandesmitteln abarbeitet, wobei das Resultat sich in geistiger Hinsicht als ein Produkt der Einbildung⁷¹ erweist.

Nun hat die Reflexion in der Urteilskraft, wie sie Kant in seiner dritten »Kritik« beschreibt, insofern ein Vorbild, als bei einer rein ästhetischen Betrachtung durch das Reflektieren beim Urteilen zwischen dem angeschauten Gegenstand und der Vorstellung zugleich eine Differenz entsteht und eine Übereinstimmung in der Form⁷² konstatiert werden kann, als deren Qualität sich das Schöne in der Beurteilung mitteilt und die zuletzt mit einer Struktur, die wir in der phänomenalen Welt entdecken, zusammenstimmt. (Das Gefühl, welches dieses Zusammenstimmen in Ruhe quasi simuliert durch den Widerstreit der Erkenntnisvermögen, nennt Kant *erhaben*.)⁷³ Das bedeutet, dass im Feld des reflektierenden Urteilens Denken und Sein übereinkommen kann, so es durch Kunst vermittelt wird. Das ist ja auch das abstrakte Ziel der »Wissenschaftslehre«, was jedoch Fichte zufolge praktisch nur durch Liebe zustande kommen kann.⁷⁴ Friedrich Schlegel zufolge handelt es sich dabei um eine »Darstellung des Unendlichen«⁷⁵, wobei das denkende und fühlende Ich, das sein Tun reflektiert, aber sich selbst dabei unmittelbar nie ganz habhaft wird,⁷⁶ den Zusammenhang der Dinge erforscht.

Das Prinzip, wonach die sinnliche Wahrnehmung, wie Novalis sagt, durch Reflexion *potenziert*⁷⁷ wird, indessen das Subjekt die Welt in »immer wieder neuer Gestalt«⁷⁸ entdeckt und damit objektivierend zur Darstellung bringt, wird von Friedrich Schlegel auch als »Poesie der Poesie« oder Transzendentalpoesie bezeichnet, die sich in der Kunst durch zusammengesetzte Erscheinungen zu er-

kennen gibt, die den Geist des Künstlers darstellen. Ein Beispiel dafür ist die klassizistische Malerei Karl Friedrich Schinkels, dessen Bilder wie aus historischen Motiven zusammengesetzte »Puzzles« aussehen.⁷⁹ Romantische Kunst hat so gesehen zwei Seiten: eine »reale« und eine »ideale«. Was die reale oder objektive Seite betraf, ging man von einer historischen Bilderwelt und Anschauungen aus, wie sie von den alten Meistern geschaffen wurden.⁸⁰ Die ideale, den subjektiven Ursprung darstellende und gemessen an kühnen Einfällen »geheimnisvolle« Seite der Dinge hätte der Dichter dadurch evozieren sollen, dass er sie als fremd wahrzunehmen versteht und so in ihren unbesehenen Beziehungen erkennt. Die Empirie sollte zu echtem Leben erweckt werden, aber dazu musste man die Dinge erst »romantisieren«⁸¹. Das Ergebnis war eine »Kunstreligion«, die das Endliche ins Unendliche verschob.

Abb. 9
Paul Klee, *Siebzehn, irr*, 1923, 136, Feder und Aquarell Briefpapier, 22,3 x 28,6 cm, Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett, Legat Richard Doetsch-Benziger 1960
Bildnachweis: Kunstmuseum Basel

Das Vermögen, dies zu bewerkstelligen, muss eine Distanzierung erbringen, die Friedrich Schlegel als »romantische Ironie« beschreibt und an Goethe so bewunderte:⁸² das Ingenium des Autors, sich über die endlichen Gegenstände seiner Fabulierkunst zu erheben und über diesen zu »schweben«. Diese Ironie ist in gewisser

Weise das Gegenteil der sokratischen Ironie, da sie nicht das Unterfangen ausdrückt, Behauptungen zu relativieren, um eine gegenständliche Wahrheit zu ermitteln, oder zu täuschen oder zu dissimulieren, sondern weil man im »Ironisieren« die Möglichkeit erkannte, die Wirklichkeit in ihrer trivialen und trägen Bedeutung zu »annihilieren«, wie Novalis es ausdrückt, um derart ihren schöpferischen Geist und geheimnisvollen Sinn wiederzufinden. Trotzdem belegen Schlegels Definitionen⁸³, dass die poetische Ironie das ganze Spektrum der rhetorischen und philosophischen Ironie ausschöpfen sollte: von der gemeinen Täuschung über den Spott und die Verstellung oder den Scherz bis hin zur Parodie und Auflösung aller Gewissheiten. Was die Kunst von Paul Klees betrifft, so ist die Ironie geradezu ein Markenzeichen seiner Werke, obwohl man sich fragen mag, wie das – über die Karikatur hinaus – in der Malerei überhaupt möglich ist.⁸⁴ Sie ist meines Erachtens für Klee sogar geradezu typisch, weil sein in stets neuen Ansätzen materielles Gestalten als ein Gestalten, das sich durch fortwährende Reflexion entwickelt, sich oft durch zusammengesetzte Figuren ausdrückt, die als Gesichter oder Objekte aufeinander bezogen wirken und erscheinen, als würden sie sich konterkarieren (ABB. 9).

5 KLEES ERSCHAFFUNG DES KUNSTWERKS DURCH REFLEXION UND DIE ÜBERWINDUNG DES SYMBOLISMUS

Anhand von Schlegels Definitionen lässt sich Klee vor allem insofern als »Romantiker« bezeichnen, als Klee ebenfalls davon ausging, dass Kunst durch Reflexion den Geist ihres Schöpfers zur Darstellung bringe.⁸⁵ Jedoch teilte er nicht die idealistischen Ziele der Romantik noch ihre religiöse Einstellung. Erstere ergaben sich aus dem Umstand, dass mit der Intention, das Unendliche durch

»Liebe« darzustellen, transzendenter Sinn und immanente Bedeutung zusammenfielen. Dies bewirkte in der Tendenz, dass die phänomenale Welt mehr bedeuten sollte, als sie gegenständlich darstellte, womit Bilder entweder einen gleichnishaften Charakter annahmen, in der sich die Welt in einen Kunst-Mythos verwandelte, wie in den Bildern einiger Symbolisten des Fin de siècle,⁸⁶ oder sie zu historistischen Klischees herabsanken, in denen sich gewisse Motive lediglich verdoppelten.⁸⁷ Ein solcher »Realismus« lag Klee schon deshalb fern, weil er den Abbildcharakter der Kunst ablehnte.

Klee teilte das romantische Unterfangen, die Reflexion des Materials (in diesem Fall nicht Stoffe der Literatur, sondern die Erforschung der Materie) auf die Spitze zu treiben, und er teilte auch die

herhalten, dass das Leben sich »verunendlichen« kann bzw. sich »entgrenzt«, anstatt sich zu begrenzen, um den jenseitigen Umschlag ins Himmelreich zu bewerkstelligen, und die Liebenden finden sich im Tod.⁸⁸ Die nicht an einem immanent zu verwirklichenden jenseitigen Ideal der Seinsfülle nach der Physik als vielmehr an einer Art von Enttäuschung des Lebens interessierte gnostische Tendenz bei Klee begründet sich umgekehrt als Umschlag, der vom Totenreich ins Diesseits wirkt und Signale aus dem Jenseits festhält, die von Wesen stammen, die sich dort verirrt zu haben scheinen. *Es ist dies eine moderne Dämonologie*. Der Kunst fällt die Aufgabe zu, in ihrer Erforschung der Materie die Schwingungen sichtbar zu machen, welche die Toten aussenden.⁸⁹

Mein herzlicher Dank, insbesondere für das Zitat von Muche, gilt Osamu Okuda vom Zentrum Paul Klee, Bern.

Abb. 10
Paul Klee, *Wasserpjramiden*, 1924, 115,
Aquarell auf Leinen auf Karton, 35 x 42 cm,
Privatbesitz, Schweiz
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

romantische Intention, das *Werden der Natur* darzustellen, nur dass er nicht in der Liebe, sondern in der Konstitution der Materie das »Geheimnis« erkannte. (ABB. 10) Man könnte sagen, dass die »Religion«, welche die Romantiker zu inaugurieren versuchten, sich in den Werken Klees allenfalls *gnostisch invertiert* – womit wir wieder beim Ausgangspunkt der kantischen Kritik wären. Bei den Romantikern musste *das Göttliche* dafür

¹ Sorg 2007

² Siehe hier und im Folgenden Kant 1975.

³ Vgl. ebenda S. 7ff. [310–327].

⁴ Die Frage, was eine Seele, als lebendiges Prinzip eines Menschen oder auch der Welt verstanden, zum (ewigen) Leben beiträgt, wäre ein spezielles metaphysisches Thema, auf das Kant hier nicht näher eingehen will, ebenda S. 16 [328].

⁵ Ebenda S. 9 [332].

⁶ Ebenda S. 3 [II 317].

⁷ Vgl. ebenda S. 17 [329].

⁸ Vgl. ebenda S. 18 [329].

⁹ Vgl. ebenda S. 22 [333].

¹⁰ Vgl. ebenda S. 27ff. [337–339].

¹¹ Ebenda S. 37 [346]: »Das Eigentümliche dieser Krankheit besteht darin: dass der verworrene Mensch bloss Gegenstände seiner Einbildung ausser sich versetzt und als wirklich vor ihm gegenwärtige Dinge ansieht.«

¹² Vgl. ebenda S. 54 [360].

¹³ Ebenda S. 35 [360].

¹⁴ So Freud in seiner *Traumdeutung*, siehe: Freud 1981, S. 282–309.

¹⁵ Ebenda S. 34f. [343].

¹⁶ Vgl. ebenda S. 24f. [335–336].

¹⁷ Kant verweist hier auf die *Gravitation*, der Newton auch den Namen der »Anziehung« gegeben habe, ebenda S. 24 [335].

¹⁸ Vgl. ebenda S. 26 [337].

¹⁹ Der augustinische Oro ist dagegen von ganz anderer Art. Er lässt sich als eine *göttliche* Ordnung insofern geltend machen, als es – gemäss dem platonischen Aufriss der Wahrnehmung und der Denkformen – Stufen der Erkenntnis gibt, die das Sein innerhalb der veränderlichen Welt einerseits abbilden und es seelisch-geistig definieren, und aber andererseits in seiner Ereignisnatur nicht festlegen. So hat der Mensch aufgrund seiner »Natur« das Vermögen, sich bewusst zu machen, was entsteht, und dieses technisch und in seinen Bedeutungen zu objektivieren sowie innerhalb der eigenen materiellen Sphäre »gottebenbildlich« zu gestalten. Es ist daher nicht mehr so, wie im vorchristlichen philosophischen Denken etwa bei Aristoteles, dass Kosmos und Schöpfungsplan oder auch natürliche Ordnung und Politik zumindest der Form nach identisch wären, oder dass den Naturen eine schicksalshafte – rein immanente, sich in einer kosmischen Konstellation zeigende – Bestimmung zukäme. Vielmehr muss nun davon ausgegangen werden, dass der »Kosmos« zwar gemäss dem biblischen Bericht als eine Entstehung (Genesis) und konzeptionelle Offenbarung in der Natur (im menschlichen Massstab als *Sechstageswerk*) aufgefasst werden kann, deren materielle Anlagen die in der Neuzeit formulierten Naturgesetze und -konstanten, Grundkräfte und Wirkungseinheiten sind, diese Manifestation jedoch sog. »im Wort« eine menschliche Analogie findet, soweit jene *nicht materiell sich überlassen bleibt* und eine christlich aufgefasste Liebe sich (als »Logos«) darin geltend machen kann. Wir könnten daher sagen, dass die Evolution an sich ihre eigenen Wege geht: Sie ist eine Schlachtbank, die gnadenlose Opfer von ungeheurem Ausmass erzeugt, nur dass allerdings eben diese universellen Wege nicht die Wege Gottes sind und die natürlichen Formen als solche gar

nichts bezwecken. Nach augustinischer Auffassung gibt es indes einen *Ordo amoris*, d. h. eine Hierarchie der Zuwendungen innerhalb dessen, was auf natürliche Weise sich ergänzen kann (z. B. lieben wir den Nächsten wie uns selbst im besten Fall, und die Angehörigen stehen uns näher als fremde Menschen). Vgl. Pépin 1973, S. 81–100.

²⁰ Vgl. ebenda S. 55–59 [361–365].

²¹ Vgl. ebenda S. 55 [361].

²² Vgl. ebenda S. 28 [339].

²³ Vgl. ebenda S. 29 [339].

²⁴ Vgl. ebenda S. 58 [363].

²⁵ Vgl. ebenda S. 45 [353].

²⁶ Freud: »Nehmen wir an, es handle sich um die Frage nach der Beschaffenheit des Erdinnern. Bekanntlich wissen wir nichts Sicheres darüber. Wir vermuten, dass es aus schweren Metallen im glühenden Zustand besteht. Nun stelle einer die Behauptung auf, das Erdinnere sei mit Kohlensäure gesättigtes Wasser, also eine Art Sodawasser. Wir werden gewiss sagen, das ist sehr unwahrscheinlich, widerspricht allen unseren Erwartungen, nimmt keine Rücksicht auf jene Anhaltspunkte unseres Wissens, die uns zur Aufstellung der Metallhypothese geführt haben. Aber undenkbar ist es immerhin nicht; wenn uns jemand einen Weg zur Prüfung der Sodawasserhypothese zeigt, werden wir ihn ohne Widerstand gehen. Aber nun kommt ein anderer mit der ernsthaften Behauptung, der Erdkern bestehe aus Marmelade! Dagegen werden wir uns ganz anders verhalten. Wir werden uns sagen, Marmelade kommt in der Natur nicht vor, es ist ein Produkt der menschlichen Küche, die Existenz dieses Stoffes setzt ausserdem das Vorhandensein von Obstbäumen und von deren Früchten voraus, und wir wüssten nicht, wie wir Vegetation und menschliche Kochkunst ins Erdinnere verlegen könnten; das Ergebnis dieser Einwendungen wird eine Schwenkung unseres Interesses sein [...]; wir [werden] uns fragen, was es für ein Mensch ist, der auf eine solche Idee kommt, und höchstens noch ihn fragen, woher er das weiss.« Freud 1978, S. 30.

²⁷ Vgl. ebenda S. 47f. [355–356].

²⁸ Ebenda S. 32 [342].

²⁹ Kant erwähnt ironisch Ariosts Schilderung einer Reise zum Mond mit Hilfe eines ungeheuer schnellen Fabelwesens in Anspielung auf die dort gefundene Flasche, in welcher sich das Gehirn von Roland befindet, siehe ebenda S. 53 [360].

³⁰ Vgl. Adorno 1980. So werden in der Astrologie begriffliche Wortaggregate mittels Zahlensysteme so verbunden, dass sich daraus psychologisch auf jeden Menschen anwendbare, durch persönliche Erfahrungen verifizierbare Charaktere ergeben [Anm. von mir].

³¹ Vgl. ebenda S. 67 [371].

³² Der Okkultismus, so Adorno kurz, sei eine »Reflexbewegung auf die Subjektivierung allen Sinnes, das Komplement zur Verdinglichung« (S. 272). »Okkultismus ist die Metaphysik der dummen Kerle. Die Subalternität der Medien ist so wenig zufällig wie das Apokryphe, Läppische des Geoffenbarten. Seit den frühen Tagen des Spiritismus hat das Jenseits nichts Erheblicheres kundgetan als Grüsse der verstorbenen Grossmutter nebst der Prophezeiung, eine Reise stünde bevor. Die Ausrede, es könne die Geisterwelt der armen Menschenvernunft nicht mehr kommunizieren, als diese aufzunehmen imstande sei, ist ebenso albern, Hilfshypothese des paranoischen Systems: weiter als die Reise zur Grossmutter hat es das lumen naturale doch gebracht, und wenn die Geister davon keine Notiz nehmen wollen, dann sind sie unmanierliche Koblode, mit denen man besser den Verkehr abbricht. Im stumpf natürlichen Inhalt der übernatürlichen Botschaft verrät sich ihre Unwahrheit. [...] Um nicht aus der grauen Alltäglichkeit herauszufallen, in der sie als unverbesserliche Realisten zu Hause sind, wird der Sinn, an dem sie sich laben, dem Sinnlosen angeglichen, vor dem sie fliehen. Dadurch macht er es den Nüchternen so bequem.« Ebenda, S. 274f. [151].

³³ Siehe unten.

³⁴ Vgl. Cézanne, 1957, S. 25.

³⁵ Vgl. Zentrum Paul Klee Bern 2021.

³⁶ Vgl. Altrichter 2023b.

³⁷ Vgl. Altrichter 2017.

³⁸ Vgl. Von Boehn 1919.

³⁹ »Ein Gebiet, auf dem die Araber einen sehr

wichtigen und selbständigen Beitrag zur Geschichte der europäischen Naturwissenschaft leisteten, war das der Alchimie, Magie und Astrologie. Das lag zum Teil daran, dass die Araber auf eine besondere Art an die Probleme der Natur herangingen, die für eine bestimmte, lange nachwirkende Tradition arabischen Denkens typisch war. In dieser Tradition war die Hauptfrage nicht, welche Aspekte der Natur die moralischen Zwecke Gottes am lebendigsten veranschaulichten oder welche natürlichen Ursachen für die Geschehnisse, die in der Bibel beschrieben oder in der alltäglichen Erfahrung beobachtet wurden, eine rationale Erklärung bildeten, sondern es ging um ein Wissen, das Macht über die Natur verleihen sollte. Die Forscher suchten nach dem Lebenselixier, dem Stein der Weisen, dem Talisman, dem Bannwort, nach den magischen Eigenschaften der Pflanzen und Materialien. Die Antwort auf ihre Fragen war die Alchimie. [...] Vor dem 12. Jahrhundert geschriebene lateinische Werke waren keineswegs frei von Magie und Astrologie gewesen, aber bei den Arabern und den von ihnen beeinflussten lateinischen Autoren wucherten Magie und Astrologie geradezu tropisch. Es wurde nicht scharf geschieden zwischen Naturwissenschaft und dem Magischen und Okkulten, denn physische und okkulte Ursachen wurden als gleich fähig anerkannt, physische Phänomene zu verursachen. [...] Die Alchimisten hofften Metalle umzuwandeln, das menschliche Leben zu verlängern, möglicherweise auch so viel Macht über die Natur zu gewinnen, dass die Namen derer, die einen Diebstahl oder Ehebruch begangen hatten, offenbar wurden. [...] Bis weit ins 16. Jahrhundert hinein bestand eine enge Verbindung zwischen Magie und einer bestimmten Art des Experimentierens.« Crombie 1959, S. 48f.

⁴⁰ Vgl. Corpus hermeticum 1997.

⁴¹ Vgl. die populäre Darstellung von Eva-Maria Schnurr, in: Schnurr 2022, sowie das Kapitel »Die Benandanti und die Inquisition«, in: Reinhardt 2019, S. 332–340.

⁴² Vgl. Altrichter 2023c.

⁴³ Die Logik, auf die bis ins 12. Jahrhundert die

- aristotelische Überlieferung nahezu beschränkt war, bildete im Mittelalter den ersten wichtigsten Teil des Triviums und wurde an den Universitäten insbesondere auf die Theologie angewendet, vgl. Decorte 2006, S. 98–108.
- ⁴⁴ Für den wissenschaftlichen Schulbetrieb richtungsweisend waren die gegen die deterministischen Lehren des Aristoteles (»Averroismus«) und die angebliche Unvereinbarkeit von Glauben und Wissen gerichteten 13 Thesen des Pariser Bischofs Etienne Tempier, welche die aristotelische Kosmologie und Psychologie sowie einige in spätere Antike zurückweisende Lehren und die Astrologie betrafen (so die Annahme einer ewigen Welt z. B.). Vgl. Decorte 2006, S. 209–215.
- ⁴⁵ Vgl. Gurjewitsch 1980.
- ⁴⁶ Vgl. Duby 1985, S. 228–233.
- ⁴⁷ Vgl. Nerval 1988, S. 7–317.
- ⁴⁸ Vgl. Crombie 1969, S. 373f.
- ⁴⁹ Zur Differenz von Metaphysik und Naturwissenschaft, von alltäglicher Erfahrung und wissenschaftlicher Theoriebildung bzw. kontrollierter Empirie, sowie über die Verwendbarkeit mathematischer Deduktionen in der klassischen und in der modernen Physik, vgl. Duhem 1998.
- ⁵⁰ Vgl. dazu die »Transzendente Ästhetik« in Kants *Kritik der reinen Vernunft*. »In der Erscheinung nenne ich das, was der Empfindung korrespondiert, die *Materie* derselben, dasjenige aber, welches macht, dass das Mannigfaltige der Erscheinung in gewissen Verhältnissen geordnet werden kann, nenne ich die *Form* der Erscheinung«. Kant 2002 [B33–35/A20–21].
- ⁵¹ Zur Deduktion dieser Verstandesbegriffe (Kategorien) aus den Urteilsformen vgl. Götz 2006, S. 41–94.
- ⁵² Kant spricht davon, dass die Schemen als Verfahren der Einbildungskraft einem Begriff ein Bild verschafften; sie seien wie ein *Monogramm* des apriorischen Vermögens und konstitutiv für die Bilder der Vorstellung, als Form »reine Synthesis«; siehe dazu das Register der Reclam-Ausgabe der *Kritik der reinen Vernunft*, Kant 2002, S. 1006.
- ⁵³ Ob dasselbe als ein äusserer Anstoss oder als eine regulative, für das Erkennen methodisch notwendige Idee oder als eine Denkfunktion zu verstehen sei, wird kontrovers diskutiert, vgl. Polari 2012.
- ⁵⁴ Kant 1975, S. 18.
- ⁵⁵ Diesen Umstand hatte den durch Konversion zum Protestantismus auf Kant gekommenen Karl Leonhard Reinhold, bevor er Fichte las, dazu angetan, die Einheit des kantischen Systems als Lehre vom Bewusstsein in der Vorstellung verankert zu sehen, vgl. Bondeli 1995.
- ⁵⁶ Vgl. Heideggers Vorlesung zum Thema im Wintersemester 1951/52: *Was heißt Denken?*.
- ⁵⁷ Synthetische Urteile apriori, d. h. vor aller Erfahrung zusammengesetzte Urteile, sind logische Konzepte, wie sie Kant vorbildlich – je nach Lesart fälschlich – in Mathematik und Geometrie zu erkennen glaubte. Man könnte sie durch Aussagen ausgedrückte theoretische »Ideen« nennen. Auch Kants berühmte »Maximen«, unbedingt so zu handeln, dass damit menschliches Koexistieren möglich wird, formulieren im Grunde – hätte Kant das nicht ausgeschlossen – Konzepte dieser Art. Zulezt fallen darunter indirekt auch die Ideen des Schönen und des Erhabenen bzw. die Konzepte, die sie zur Darstellung bringen, obwohl die handelnde Intelligenz (Urteilstkraft) in diesem Fall die Einteilungen des Verstandes bloss anwendet, aber »in Ansehung der Verknüpfung der Erscheinungen« in der Natur, d. h. reflektierend auf ihr Vermögen, etwas vorzustellen, doch eine eigene – subjektive – Zweckmässigkeit behauptet. Zu dieser Terminologie vgl. Kant 1995, Vorrede/Einleitung.
- ⁵⁸ Vgl. Höffe 2004.
- ⁵⁹ Vgl. Bondeli 2006.
- ⁶⁰ Auf kantianischer Basis hatte dies Ernst Cassirer nachzuholen versucht, allerdings einseitig, so als würde es sich bei diesen Formen nur um durch Sprache und Denken geschaffene allgemeine Manifestationen des menschlichen Bewusstseins handeln, und nicht um die »Subjekte« objektivierende und in Frage stellende Lebensrealitäten insofern, als Menschen sich gegenseitig darstellen müssen, um sich konstituieren zu können, und dies in rational unterschiedlichen Modi – Modalitäten der Sprache und Umgangsformen – artikulieren.

Vgl. Cassirer 1984; 2002.

⁶¹ Zur symbolischen Dimension wissenschaftlicher Experimente nach Edgar Wind vgl. Schwarte 2003.

⁶² »Moral« konstituiert sich nicht nach Art eines natürlichen Vorgangs, sondern muss sich darstellen bzw. erwidert werden, um »funktionieren« zu können, sie ist eine symbolische Macht, die sich durch gegebene Abhängigkeiten oder durch eine Autorität, sowie rein zwischenmenschlich – durch Freundschaft und Liebe – äussern kann und sich sozial bzw. durch familiäre und religiöse (gemeinschaftliche) Gewohnheiten auszeichnet. Sie lässt sich allenfalls politisch »rein formal« durch mit sich selbst übereinstimmende Personen begründen auf der Basis einer bürgerlichen Einstellung und Erziehung. Vgl. Altrichter 2024.

⁶³ Zu den erkenntnistheoretischen Aspekten der Gegenwartserfahrung vgl. Altrichter 2023a.

⁶⁴ Der in der Frankfurter Schule verwendete Begriff der »Ausdifferenzierung der Wertsphären« geht auf Max Weber zurück. Zu den Medien in der Renaissance-Epoche vgl. Huizinga 2006.

⁶⁵ Von daher erklärt sich Friedrich Schlegels im »Athenäum« [116] vorgestelltes Projekt einer ebenso universellen wie unmittelbaren Poesie, deren Bestimmung nicht bloss wäre, »alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen, und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will, und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig, und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, den Witz poetisieren, [...] und durch die Schwingungen des Humors beseelen. Sie umfasst alles, was nur poetisch ist, vom grössten, wieder mehrere Systeme in sich enthaltenden System der Kunst, bis zu dem Seufzer, dem Kuss, der das dichtende Kind aushaucht in kunstlosem Gesang.« Schlegel 1988, S. 114, 201–208.

⁶⁶ Novalis schreibt: »Die Poesie ist das echt absolut Reelle. Dies ist der Kern meiner Philosophie«, Zitat nach Walzel 1918, S. 22. Allerdings wird dieses Reelle innerlich aufgefasst, die

Aussenwelt fungiert bei Novalis als

Repräsentation einer inneren Welt – und nicht umgekehrt.

⁶⁷ Vgl. »Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre«, in: Fichte 1971, S. 263ff.

⁶⁸ Vgl. »Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre«, in: Fichte 1971, S. 492: »Durch das Denken wird dem Philosophen das in ihm gedachte Handeln objektiv [...] als etwas«.

⁶⁹ Vgl. dazu »Grundlage«, S. 292; 297ff. In der darauffolgenden »Deduktion der Vorstellung« stellt sich heraus, dass das Ich als unendliches Streben (Trieb) ohne Reflexion – genauso wenig wie umgekehrt, wenn es ein kausales Ding ausserhalb wäre – nicht das sein könnte, was es ist: ein selbstbestimmtes emotionales Wesen.

⁷⁰ Vgl. »Grundriss des Eigentümlichen der Wissenschaftslehre in Rücksicht auf das theoretische Vermögen«, in: Fichte 1971. »Inwiefern das Ich reflektiert, reflektiert es nicht über dieses Reflektieren selbst«, d. h. ist es sich seiner reflektierenden Art noch nicht bewusst; ebenda S. 364. »Das Ich geht ursprünglich darauf aus, die Beschaffenheit der Dinge durch sich selbst zu bestimmen [...]. Dieser Forderung, inwiefern sie auf Realität ausgeht, und demnach reale Tätigkeit genannt werden kann, wird widerstanden, und dadurch wird eine andere, ursprünglich im Ich begründete Tendenz, über sich selbst zu reflektieren, befriedigt, und es entsteht zunächst eine Reflexion auf eine als bestimmt gegebene Realität, die, inwiefern sie schon bestimmt ist, nur durch die ideale Tätigkeit des Ich, die des Vorstellens, Nachbildens, aufgefasst werden kann.« Ebenda S. 368.

⁷¹ Fichte fasste die in der Anschauung festgehaltene Erscheinung als ein »Bilden« auf, dessen Bild das Ich auf das Ding beziehe, vgl. »Grundriss«, ebenda S. 378ff. Von Kant unterscheidet sich Fichte dadurch, dass jenem zufolge das Bild etwas Zusammengesetztes ist, d. h. Kant referiert auf eine sich konstituierende und als Anschauung konstituierte Natur, ohne die Perspektivität des Sehens und dessen Spiegelungscharakter, welches Ganzheiten rezipiert, in Betracht zu ziehen. Diesen *spekulativen* Aspekt wird Hegel aufgreifen im

Hinblick auf die Erscheinungen des »Absoluten«, d. h. einer immanenten ›Totalität‹, welche erst als ein Werden ›begriffen‹ ihre ganze Wirklichkeit zur Darstellung bringt. Die symbolische Fundierung des Denkens in der Anschauung und deren spekulative Durchdringung auf rein begrifflicher Basis bezüglich Natur und Geschichte – im Unterschied dazu, dass die Künste dem Begriff quasi vorarbeiteten oder als mehr oder weniger naturhaft aufgefasste »Ideen« gegenständlich zu eruieren wären – ist dem gegenüber nach der »Differenzschrift« ein hegelisches Projekt.

⁷² Das ist die von Kant beschriebene innere Zweckmässigkeit im Unterschied zu den äusseren Zwecken des Handelns (Praxis); siehe oben.

⁷³ Vgl. Kant 1995, § 27.

⁷⁴ Vgl. Ritter 1992, S. 399f.

⁷⁵ Fasst man Kants Schematismus der Einbildung, der zwischen den Vermögen von Sinnlichkeit und Verstand vermittelt, als ein unendliches Reflektieren oder als *Formen* auf, so als gäbe es nichts als das, was gerade entsteht, und würde man zusätzlich jene Formen, die nicht individuell sind, sondern Ergebnis eines Zusammenspiels der Formen, ins Werden integrieren können (obwohl das schon deshalb nicht möglich ist, weil es sich dabei um Darstellungen und bezogen auf das Zusammenspiel um Erwidern derselben handelt, die sich von der Konstitution als Abbilder unterscheiden und dem Werden der sich spiegelnden Dinge entzogen sind und es transzendieren), so wäre die Liebe maschinell erklärbar und daher überflüssig. Was Schlegel davon trennt, ist seine erst ironische, danach platonische Intuition, die sein Interesse für den »Katholizismus« und für eine indische Religion weckt, in der alles (inkarnierte) Gegenwart und symbolisch sein will. Es gibt daher ein Ausserhalb der transzendentalen Welt und ihres Bewusstseinssystems, das sich durch dieses nicht erklären lässt. So ist es zu verstehen, wenn vom *Leben* als »Allegorie des Göttlichen« die Rede ist, womit das göttliche Wirken (dessen Darstellung das »Universum« sei) reflektiert wird.

⁷⁶ Vgl. »Grundlage«, Kant 1971, S. 277. Die Grundlage der Selbstbestimmung des Subjekts nennt Fichte eine *intellektuelle Anschauung*: »Sie ist das unmittelbare Bewusstsein, dass ich handle, und was ich handle: sie ist das, wodurch ich etwas weiss, weil ich es tue. Dass es ein solches Vermögen der intellektuellen Anschauung gebe, lässt sich nicht durch Begriffe demonstrieren, noch, was es sei, aus Begriffen entwickeln. Jeder muss es unmittelbar in sich selbst finden, oder er wird es nie kennen lernen. [...] Ich kann keinen Schritt, weder Hand noch Fuss bewegen, ohne die intellektuelle Anschauung meines Selbstbewusstseins in diesen Handeln.« Zweite Einleitung, ebenda S. 463. Mit Kant wäre das Cogito, das alle Vorstellungen – oder bewussten Handlungen – begleiten soll, wohl in der Einheit als dem Wirkenden des Bewusstseins zu finden, während Fichte es eher prospektiv auffasst, das Gedachtem und Handeln sozusagen immer einen Schritt voraus ist.

⁷⁷ Novalis 1969, S. 385.

⁷⁸ Fichte: »Nun ist der erste und unmittelbare Gegenstand der absoluten Reflexion das Dasein selber, welches, durch die Form des Wissens, aus einem lebendigen Leben sich in ein stehendes Sein, oder in eine Welt verwandelt hat: also der erste Gegenstand der absoluten Reflexion ist die Welt. Diese Welt muss, zufolge der soeben abgeleiteten inneren Form der Reflexion, in dieser Reflexion zerspringen und sich zerspalten also, dass die Welt oder das stehende Dasein überhaupt, und im allgemeinen, mit einem bestimmten Charakter heraustrete, und die allgemeine Welt in der Reflexion zu einer besonderen Gestalt sich gebäre. Dies liegt, wie gesagt, in der Reflexion als solcher; die Reflexion aber ist, wie gleichfalls gesagt worden, in sich selber absolut frei und selbstständig. Wird daher nicht reflektiert, wie es denn zufolge der Freiheit wohl unterlassen werden kann, so erscheint nichts; wird aber ins Unendliche fort von Reflexion auf Reflexion reflektiert, wie zufolge derselben Freiheit wohl geschehen kann, so muss jeder neuen Reflexion die Welt in einer neuen Gestalt heraustreten.« Fichte 1845, S. 456.

- ⁷⁹ Eine Zusammenstellung solcher Gemälde findet sich in »Caspar David Friedrich/Karl Friedrich Schinkel/Carl Blechen«, in: Krieger 1985, S. 80–95.
- ⁸⁰ Vgl. Heinz Gockel 2005, S. 121–130.
- ⁸¹ »Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts, als eine qualitative Potenzierung. Das niedere Selbst wird mit einem besseren Selbst in dieser Operation identifiziert. So wie wir selbst eine solche qualitative Potenzreihe sind. Diese Operation ist noch ganz unbekannt. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es«. Novalis 1969, S. 385 [37].
- ⁸² Vgl. den Aufsatz von Friedrich Schlegel, »Über Goethes Meister« [1798], in: Schlegel 1988, S. 157–169.
- ⁸³ Zu Schlegels Idee der Ironie als »Reflexion der Reflexion« oder Darstellung derselben vgl. die Stellen im »Athenäum« und die Fragmente zur Literatur in Schlegel 1958.
- ⁸⁴ Zu Klees Ironie bezüglich moderner Kunst vgl. Hanimann 2016.
- ⁸⁵ Zu Klees Arbeitsweise, deren Technik der Künstler selbst mit »Gedankenketten« verglichen hat, siehe Rudolf Bach, »Gespräche mit Paul Klee. Acht Gespräche [2.3.–19.4.1931]«, aufgezeichnet von Thea Bach, unpubliziertes Typoskript 1931, Zentrum Paul Klee, Bern.
- ⁸⁶ Ein solcher (symbolistischer) Maler war Alphonse Osbert, siehe dessen Gemälde *Les Muses dans le Forêt*, in: Wedewer 1978, S. 155.
- ⁸⁷ Die Historiengemälde des Salons sind solche Abbildungen einer Realität, die der Künstler an sich selber gar nicht erfahren hatte und die er allenfalls mit »der Natur« abgesehenen Eindrücken zu einem Ganzen zusammenfügte. Die vielen Genre-Darstellungen des 19. Jahrhunderts sind mehrheitlich eigentlich vom Adligen ins Bürgerliche und Bäuerliche gewendete Idyllen, nur dass hier – anders als etwa noch bei Jean-Honoré Fragonard in Mitte des 18. Jahrhunderts – Wert darauf gelegt wird, den Gegenstand »realistisch« zu schildern, d. h.

einer realen Lebenssituation nachempfunden, was den oft süßlichen Charakter dieser Art von Malerei erklärt. Auch die Tendenz zum Exotismus bzw. Orientalismus spricht dafür, dass es sich bei dieser Malerei um eine illustrative Kunst handelte, in welcher der Schmuck sich buchstäblich verselbständigte. Soweit es die erotischen Sujets betrifft, war sie tendenziell *pornografisch*, da sie weniger an intimen Details als an deren plakativen Zurschaustellung interessiert ist. Zur Erfindung der diversen romantischen Topoi bei Ludwig Tieck vgl. Gundolf 1976, S. 191–265.

- ⁸⁸ Auffällig ist, dass Gegenwart seither nicht mehr »vertikal« als kontemplative Antizipation des Himmelreichs und »Fülle« in Gott definiert ist, als kontemplative Antizipation des Himmelreichs und »Fülle« in Gott, sondern »horizontal« als geschichtliches Ereignis mit dem Ziel einer immanent vorgreifend und zurückblickend augenblicklich zu verwirklichenden Lebensfülle, die es buchstäblich zu »erfahren« – im Sinne eines »Durchschreitens« – und zu erleben gilt. Das Reisen bildet dazu gleichsam den Prospekt und steht deshalb im Zentrum aller romantischen Novellen, und das Leben wird als eine Sache vorgestellt, die es durch Erfahrungen zu wiederholen und also zu erleben gilt, etwa im Unterschied zu einer (platonischen) »Teilhabe« am – dann allerdings ewigen – Leben oder einem christlich motivierten Abenteuer, das irdische Tal der Illusionen zu überwinden durch das Bestreben und Unterfangen, eine Liebe zu finden, die zu Gott führt. Vgl. Altrichter 2023.
- ⁸⁹ Die Tatsache, dass Klee sich okkulten Vorstellungen bediente, beweist der Bericht von Georg Mucho: »Er [Klee] bat mich, nachmittags zu einer kleinen Teegesellschaft in seine Wohnung zu kommen. [...] Er erinnerte mich an ein Aquarell, das er mir am Morgen gezeigt hatte. [...] Ich fragte: »Ist es das mit den zwei kleinen Gespenstern?« Er antwortete: »Ja – sehen Sie – dort in der Ecke, auf dem Schrank sass das kleine Gespenst. Es sprang herunter auf den Fussboden, berührte ihn aber nicht, sondern drehte sich kurz zuvor um und schwebte herauf zu jener Kommode. Dort blieb es sitzen, und dort sitzt es jetzt noch in meinem

Bilde, und da alles sehr rasch geschah, sieht man es auch noch auf dem Schrank, von dem es heruntersprang.«>Es ist also ein Gespenst, es sind nicht zwei, sagte ich. [...] Auf meine Bemerkung, sein Aquarell könne dem Traum entsprungen sein, gab er zur Antwort: »Wenn es ein Traum gewesen ist, so ist es doch kein Traum geblieben. Diese Traumszene der Phantasie ist bei Tage erwacht, als sie gemalt wurde. Im Bilde wurde der Traum wieder in die Wirklichkeit einbezogen, so wie der Traum das Wirkliche in seine Unwirklichkeit einbezogen hatte.«< Zitiert nach Muche 1965, S. 143.

LITERATUR

Adorno 1980

Theodor W. Adorno, *Minima moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980.

Altrichter 2017

Rudolf Altrichter, »Das Mysterium der Moderne. Über das Geheimnis als Betriebsgeheimnis der Kunst im Werk von Paul Klee«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, Nr. 3, 2017, S. 12–21, <https://doi.org/10.5281/zenodo.466935> (zuletzt aufgerufen 15.02.2025).

Altrichter 2023a

Rudolf Altrichter, »Paul Klees *Zwitscher-Maschine* und die Zeichen – Über traditionelle und moderne Bedeutungstheorie nach Gilles Deleuze«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, Nr. 13, 2023, S. 27–41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7987166> (zuletzt aufgerufen 15.02.2025).

Altrichter 2023b

Rudolf Altrichter, *Über den Anlass*, Künsnacht: Digiboo, 2023.

Altrichter 2023c

Rudolf Altrichter, *Explikationen*, Künsnacht: Digiboo, 2023.

Altrichter 2024

Rudolf Altrichter, *Kleines Wörterbuch der politischen Begriffe*, Künsnacht: Digiboo, 2024.

Boehn 1919

Max von Boehn, *Menschen und Moden im 18. Jahrhundert*, nach Bildern ausgew. von O. Fischel, München: F. Bruckmann, 1919.

Bondeli 1995

Martin Bondeli, *Das Anfangsproblem bei Karl Leonhard Reinhold. Eine systematische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchung zur Philosophie Reinholds in der Zeit von 1789 bis 1803*, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1995.

Bondeli 2006

Martin Bondeli, *Apperzeption und Erfahrung: Kants transzendente Deduktion im Spannungsfeld der Kritik*, Basel: Schwabe, 2006.

Cassirer 1984

Ernst Cassirer, *Philosophie der symbolischen Formen*, 3 Bde., Berlin, 1923–1929, Neuauflage Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984.

Cassirer 2002

Ernst Cassirer, *Philosophie der symbolischen Formen*, hrsg. von Birgit Recki, Text und Anmerkungen bearbeitet von Claus Rosenkranz, Hamburg: Meiner, 2002, [Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil. Das mythische Denken - Cassirer, Ernst | Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe - Werk- & Gesamtausgaben](#) (zuletzt aufgerufen 15.02.2025).

Cézanne 1957

Paul Cézanne, *Über die Kunst. Gespräche mit Gasquet. Briefe*, hrsg. von W. Hess, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1957.

Corpus hermeticum 1997

Corpus hermeticum, hrsg. von Carsten Colpe/Jens Holzhausen, Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog, 1997ff.

Crombie 1959

Alistair C. Crombie, *Von Augustinus bis Galilei. Die Emanzipation der Naturwissenschaften*, Nördlingen: Büchergilde Gutenberg, 1959.

Decorte 2006

Jos Decorte, *Eine kurze Geschichte der mittelalterlichen Philosophie*, Paderborn: Brill | Schönningh, 2006.

Duby 1985

Georges Duby, *Die Zeit der Kathedralen. Kunst und Gesellschaft 980–1420*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985.

Duhem 1998

Pierre Duhem, *Ziel und Struktur der wissenschaftlichen Theorien*, Hamburg: Meiner 1998.

Fichte 1845

Johann Gottlieb Fichte, »Anweisung zum seligen Leben oder auch Religionslehre«, in: *Johann Gottlieb Fichte's Sämtliche Werke*, hrsg. von I. H. Fichte, Bd. 5, Berlin: Veit, 1845, [Sämtliche Werke : Fichte, Johann Gottlieb, 1762-1814 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#) [zuletzt aufgerufen 15.02.2025].

Fichte 1971

Johann Gottlieb Fichte, »Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre«, in: *Fichtes Werke in acht Bänden*, hrsg. von I. H. Fichte, Bd. 1, Berlin: Walter de Gruyter, 1971.

Freud 1978

Sigmund Freud, *Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse*, Frankfurt am Main: S. Fischer, 1978.

Freud 1981

Sigmund Freud, *Die Traumdeutung*, Studienausgabe, Bd. II, Frankfurt am Main: S. Fischer, 1981.

Friedewald 2011

Boris Friedewald, *Die Engel von Paul Klee*, mit einem Vorwort von Alexander Klee, Köln: DuMont, 2011.

Gockel 2005

Heinz Gockel, »Galeriegespräche. Romantiker in Dresden«, in: *Literaturgeschichte als Geistesgeschichte*, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2005, S. 121–130.

Gölz 2006

Walter Gölz, *Kants »Kritik der reinen Vernunft« im Klartext. Textbezogene Erklärung des Gedankengangs mit Erklärung und Diskussion*, Tübingen: Mohr Siebeck, 2006.

Gundert 1978

W. Gundert et al. (Hrsg.), *Lyrik des Ostens*, München: Carl Hanser, 1978.

Gundolf 1976

Friedrich Gundolf, »Ludwig Tieck«, in: *Ludwig Tieck*, hrsg. von W. Segebrecht, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976, S. 191–265.

Gurjewitsch 1980

Aaron J. Gurjewitsch, *Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen*, München: C. H. Beck, 1980.

Hanimann 2016

Joseph Hanimann, »Der kichernde Dissident«, in: *Süddeutsche Zeitung*, 1. Juni 2016, Nr. 124, S. 10.

Hegel 1801

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Differenz des Fichte'schen und Schelling'schen Systems*, Jena: Seidler, 1801.

Heidegger 2023

Martin Heidegger, *Was heißt Denken? Vorlesung Wintersemester 1951/52*, Stuttgart: Reclam, 2023 (Universal-Bibliothek Reclam, 8805).

Höffe 2004

Otfried Höffe, *Kants Kritik der reinen Vernunft: die Grundlegung der modernen Philosophie*, München: C. H. Beck, 2004.

Huizinga 2006

Johan Huizinga, *Herbst des Mittelalters: Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden*, Stuttgart: Kröner, 2006.

Kant 1975

Immanuel Kant, *Träume eines Geistersehers. Der Unterschied der Gegenden im Raume*, unter Verwendung des Textes von Karl Vorländer, mit einer Einleitung herausgegeben von Klaus Reich, Hamburg: Meiner, 1975.

Kant 1995

Immanuel Kant, *Kritik der Urteilskraft*, Werke in sechs Bänden, Bd. 4, Köln: Könenmann Verlagsgesellschaft mbH, 1995.

Kant 2002

Immanuel Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, hrsg. von Ingeborg Heidemann, Stuttgart: Reclam, 2002.

Krieger 1985

Peter Krieger (Hrsg.), *Gemälde der deutschen Romantik in der Nationalgalerie Berlin*, Berlin: Frölich & Kaufmann, 1985.

Kristeller 1975

Paul Oskar Kristeller, *Humanismus und Renaissance*, 2 Bde, München: Fink, 1975.

Maeda 2007

Fujio Maeda (Hrsg.), *Paul Klee als Seelenforscher*, Tokyo: Keio University Press, 2007.

Magdeburg 2010

Mechthild von Magdeburg, *Das fließende Licht der Gottheit*, hrsg. von G. Vollmann-Profe, Berlin: Verlag der Weltreligionen, 2010.

Muche 1965

Georg Muche, *Blickpunkt, Sturm, Dada, Bauhaus, Gegenwart*, München: Langen/Müller, 1965.

Nerval 1988

Gérard de Nerval, »Die Illuminaten«, in: *Werke*, Bd. 2, hrsg. von N. Miller und F. Kemp, München: Artemis Winkler 1988, S. 7–317.

Novalis 1969

Novalis, »Fragmente und Studien 1797–1798«, in: *Novalis Werke*, Studienausgabe in einem Band, hrsg. von G. Schulz, München: C. H. Beck, 1969.

Okuda 2005

Osamu Okuda, »Diesseitig bin ich gar nicht fassbar« – Paul Klee und die Esoterik« in: *Das Bauhaus und die Esoterik. Johannes Itten, Wassily Kandinsky, Paul Klee*, Ausst.-Kat. Gustav-Lübcke-Museum, Hamm, 28.08.2005–08.01.2006; Museum im Kulturspeicher Würzburg, 22.01.–22.04.2006, hrsg. von C. Wagner, Bielefeld: Kerber, 2005, S. 56–63.

Pépin 1973

Jean Pépin, »Die Philosophie des Ordo« in: *Geschichte der Philosophie: Ideen, Lehren, Bd. 2 (Mittelalter)*, hrsg. von François Châtelet, Frankfurt am Main: Ullstein, 1973, S. 81–100.

Polari 2012

Massimiliano Polari, *Freiheit und Dingkritik. Negativität und Parusie der Erfahrung in der Frühromantik und im deutschen Idealismus*, Diss. Phil., Bern 2012.

Reinhardt 2019

Volker Reinhardt, *Die Macht der Schönheit. Kulturgeschichte Italiens*, München: C. H. Beck, 2019.

Ritter 1992

Historisches Wörterbuch der Philosophie [13 Bde], hrsg. von J. Ritter, Bd. 8 [R-Sc], Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992, S. 399f.

Schlegel 1958

Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe, hrsg. von E. Behler, Paderborn: Schöningh, 1958.

Schlegel 1988

Friedrich Schlegel, *Kritische Schriften und Fragmente 2 [1798–1801]*, Studienausgabe in sechs Bänden, hrsg. von E. Behler und H. Eichner, Paderborn: Schöningh, 1988.

Schnurr 2022

Eva-Maria Schnurr, *Das Zeitalter der Hexenverfolgung: Angst und Aberglaube am Beginn der Neuzeit*, Hamburg: Penguin, 2022.

Schwarte 2003

Ludger Schwarte, »Experiment und Ereignis. Zum Spielraum möglicher Handlung unter der

Bedingung des Naturgesetzes«, in: *Dialektik. Zeitschrift für Kulturphilosophie*, Nr. 2, 2003, S. 105–124.

Sorg 2007

Reto Sorg, »Von der pathetischen zur kühlen Romantik. Die Kunst der ›Bewegung‹ bei Aby Warburg, Carl Einstein und Paul Klee«, in: *Paul Klee als Seelenforscher*, hrsg. von Fujio Maeda, Tokyo 2007, S. 90–155.

Ullmann 1968

Richard Ullmann, »Der Begriff ›Romantisch‹«, in: *Begriffsbestimmung der Romantik*, hrsg. von H. Prang, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968, S. 145–159.

Wackenroder/Tieck 1986

Wilhelm Heinrich Wackenroder und Ludwig Tieck, *Phantasien über Kunst*, Stuttgart: Reclam, 1986.

Wackenroder/Tieck 2005

Wilhelm Heinrich Wackenroder und Ludwig Tieck, *Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders*, Stuttgart: Reclam, 2005.

Walzel 1918

Oskar Walzel, *Deutsche Romantik. 1. Teil: Welt- und Kunstanschauung*, Leipzig/Berlin: Teubner, 1918.

Wanning

Berbeli Wanning, *Friedrich Schlegel. Eine Einführung*, Wiesbaden: Junius, 2005.

Wedekind 2000

Gregor Wedekind, »Kosmische Konfession. Kunst und Religion bei Paul Klee«, in: *Paul Klee. Kunst und Karriere*, hrsg. von Oskar Bätschmann, Bern: Stämpfli, 2000, S. 226–238.

Wedewer 1978

Rolf Wedewer, *Landschaftsmalerei zwischen Traum und Wirklichkeit*, Köln: DuMont, 1978.

Zentrum Paul Klee 2021

»Paul Klee. Ich will nichts wissen«, Ausstellung, Zentrum Paul Klee, Bern, 08.05.–29.08.2021, <https://archive.zpk.org/de/service-navigation/medien/medienmitteilungen-2021/paul-kee-ich-will-nichts-wissen-2240.html> [zuletzt aufgerufen 16.02.2025].